

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ РАБОТНИКОВ

Бахриддинов Нуриддин Садриддинович

Наманганский инженерно-строительный института
160103, Республика Узбекистан, г. Наманган, ул. И.
Каримов, 12

Мамадалиев Адхамжон Тухтамирзаевич

Наманганский инженерно-строительный института
160103, Республика Узбекистан, г. Наманган, ул. И. Каримов, 12

Аннотация: Данная статья посвящена теме создания комфортных условий труда компьютерщиков, в которой обсуждается важность установления метеорологических показателей для компьютерных комнат, какие осветители выбирать, правильная организация рабочих мест, а также важность обеспечения электро- и пожарной безопасности..

Ключевые слова: Комфортные условия труда, метеорологические показатели, освещение, электробезопасность, пожарная безопасность, правильная организация рабочих мест, режим труда и отдыха, относительная влажность, порошковые огнетушители, углекислотные огнетушители.

Abstract: This article is devoted to the topic of creating comfortable working conditions for computer scientists, which discusses the importance of establishing meteorological indicators for computer rooms, which lighting fixtures to choose, proper organization of workplaces, as well as the importance of ensuring electrical and fire safety.

Key words: Comfortable working conditions, meteorological indicators, lighting, electrical safety, fire safety, proper organization of workplaces, work and rest schedules, relative humidity, powder fire extinguishers, carbon dioxide fire extinguishers.

Труд является основой становления и социального развития человека, создания материальных благ. Правильно организованный труд ведет к физическому, интеллектуальному и духовному развитию человека.

Одной из основных задач охраны труда является обеспечение безопасности работников. Регулярное оснащение современного производства новой техникой и технологиями предполагает изменение некоторых видов работ и инструментов.

Компьютерная техника предназначена для ввода данных, их обработки и передачи результатов. Работники компьютеров относятся к категории работников умственного труда.

При создании комфортных условий труда компьютерщиков необходимо обратить внимание на следующее:

1. Стандартизация метеорологических показателей для создания комфортных условий труда компьютерщиков;
2. Правильный выбор освещения при создании комфортных условий труда компьютерных работников;
3. Обеспечение электро- и пожарной безопасности при создании комфортных условий труда работников вычислительной техники;
4. Правильная организация рабочих мест для создания комфортных условий труда компьютерщиков;
5. Для создания комфортных условий труда компьютерщиков необходимо разработать режим труда и отдыха.

При создании нормальных условий труда необходимо учитывать метеорологические показатели исходя из требований ГОСТ 12.1.005-81. Температура в компьютерном зале должна быть не ниже 18°C и не выше 22°C. Относительная влажность должна составлять 60-40 %. Скорость движения воздуха должна составлять 0,2-0,3 м/с, ни в коем случае не превышать 0,5 м/с.

Свет играет важную роль в поддержании здоровья и высокой работоспособности. Высота компьютерной комнаты должна быть 3 м и более. Если предположить, что площадь помещения $S=3,5 \text{ м} \cdot 6 \text{ м} = 21 \text{ м}^2$, то с целью искусственного освещения этого помещения используется светильник

общей мощностью $W=S \cdot 15 \text{ Вт} = 21 \cdot 15=315 \text{ Вт}$. Такое освещение требует использования люминесцентных ламп на основе преломленного света. С учетом возможности обзора в помещении, согласно требованиям ГОСТ 12.1.046-81 - «Общее освещение рабочего места», освещенность помещения должна быть не менее 300 Люкс. Для оператора ЭВМ, если учитывать требования СНиП II-4-79- «Естественное и искусственное освещение», свет должен падать преимущественно с левой стороны. Люминесцентные лампы типа ЛБ 40-1 целесообразно устанавливать в помещениях, создающих специальные условия труда работников компьютеров. Учитывая, что мощность данного светильника для данного помещения 40 Вт, количество ламп составит:

$$n = \frac{W_{\text{ум}}}{W_1} = \frac{315}{40} = 7,87 \text{ шт.}$$

Светильники, установленные в помещении, устанавливаются парами а также симметричными. Исходя из этого, получается $n=8$ ламп. Потому что общая мощность ламп может быть выше стандартной, но не должна быть маленькой.

Содержание воздуха в компьютерной комнате регламентируется по ГОСТ 12.1.005-81 - «Общие требования к воздуху рабочей зоны». Для этого мощность вентиляторов подбирается исходя из размеров помещения. То есть, исходя из того, что объем помещения $V=S \cdot h=21 \text{ м} \cdot 3 \text{ м} =63 \text{ м}^3$, определено, что воздух в помещении меняется до $N=5$ раз в час с целью обеспечения нормальной работы монитор компьютера и процессоры. Для удовлетворения этого требования мощность вентилятора выбрана равной $R=V \cdot N=63 \cdot 5=315 \text{ м}^3/\text{ч}$. Здесь следует сказать, что процесс замены воздуха помещения в таком объеме производится в тех случаях, когда количество пыли и паров различных веществ в воздухе превышает от нормы.

Учитывая условия микроклимата, поскольку стандартная температура составляет 18-22 °С, для процесса воздухообмена в помещении удобно выбирать кондиционер. Потому что при работе компьютеров регулирование относительной влажности воздуха тоже занимает особое место. При количестве компьютеров в помещениях указанной площади до 4-х – кондиционеры БК-1500, при более 5-ти – кондиционеры марки БК-2500.

Электро- и пожарная безопасность в компьютерных залах реализуется на основании требований ГОСТ 12.1.019-79 - "Электрическая безопасность" и ГОСТ 12.1.004-76 - "Пожарная безопасность". Запрещается прикасаться и ремонтировать сети электропитания, размеры источников во время работы, а также снимать платы с агрегатов при их подключении к электричеству. Порошковые и углекислотные огнетушители: ОП-8, ОП-5, ОП-3, ОП-2 и ОУ-2 должны всегда находиться в компьютерной комнате. Огнетушители должны быть подвешены на стене на высоте 1,5 м от пола и зарегистрированы в пожарной части один раз в год.

Организация рабочих мест в компьютерных залах должна основываться на СанК и М № 001-94.

К правильной осанке предъявляются следующие требования:

- шея не должна опускаться ниже 200С (относительно туловища по оси «голова-шея»);
- следует оставить плечо свободным;
- колена расположены 80-1000С;
- Плечи и предплечья должны находиться в положении лежа.

Обстоятельства, которые могут привести к тому, что кузов не будет держаться должным образом:

- отсутствие устройства для размещения документов;
- удаленное расположение клавиатуры;
- нехватка места, чтобы держать руки и ноги свободными.

Для преодоления этих недостатков даются следующие указания: хорошая мобильная клавиатура должна иметь специально регулируемое кресло-стол, клавиатуру, экран и подручные установки.

По организации рабочего места рекомендуется:

- высота рабочего стола 750 мм;
- высота ножки 650 мм;
- высота стула от пола 450 мм;
- стул должен быть мягким и круглым;
- достаточно места для размещения документов на нем и слева;
- расстояние от глаза до экрана 700 мм;
- расстояние от глаза до клавиатуры 400 мм;
- расстояние от глаз до документов 600-700 мм;
- Экран должен регулироваться вправо-влево и по высоте.

При создании комфортных условий труда работников ЭВМ определяются наиболее комфортные условия труда и отдыха с учетом уровня нервно-психического напряжения их труда, динамики функционального состояния различных систем организма, работоспособности. порядок установленного рабочего времени и перерывов.

Основным перерывом является время обеда, с учетом индивидуальности работы работников вычислительной техники в порядок отдыха включаются дополнительные два-четыре микроперерыва продолжительностью 10-15 минут, два перерыва в 6-часовом режиме. В рабочий день и 8-часовой рабочий день необходимы 3-4 перерыва.

Чтобы предотвратить перенапряжение и утомление пользователей компьютерной модели, необходимо выполнять регулярные микроперерывы и комплекс физических упражнений, направленных на движение мышц. Вследствие нарушения условий и порядка труда, стрессов и тягот труда человека возникает ряд нарушений в центральной нервной системе и сердечно-сосудистых органах работников компьютеров, микроволны

оказывают повреждающее воздействие на глаза, зрачок глаза мутнеет и развивается катаракта, а также приводит к сильнейшему перенапряжению рук.

Кроме того, длительное пребывание перед экраном дисплея приводит к перегрузке зрительного анализатора, утомлению и снижению зрения. Учитывая вышеизложенное, необходимо установить необходимые меры по защите здоровья от воздействия электромагнитных волн. Для этого необходимо использовать прибор со специальным барьерным экраном, защищающим от лучей, и использовать средства индивидуальной защиты. При использовании компьютера хорошие результаты дает использование современных мониторов, т. е. с жидкокристаллическим экраном.

В заключение следует сказать, что если организовать создание комфортных условий труда компьютерщиков, как указано выше, будет сохранено здоровье работающих сотрудников и предотвращается профессиональные заболевания.

Использованные литературы:

- 1.Бахриддинов, Н. С., & Мамадалиев, А. Т. (2022). Преимущество отделения осадков, образующихся при концентрировании экстрагируемых фосфорных кислот. *Scientific Impulse*, 1(5), 1083-1092
2. Бахриддинов, Н. С., & Мамадалиев, А. Т. (2023). Компьютер хоналари учун ёритиш ва шамоллатишни хисоблаш. *Scientific Impulse*, 1(8), 995-1003.
- 3.Бахриддинов, Н. С., Мамадалиев, Ш. М., & Мамадалиев, А. Т. (2023). ЭКОЛОГИЯ ФАНИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЯНГИ ТИЗИМИ. *PEDAGOG*, 6(4), 391-399.
4. Бахриддинов, Н. С., Мамадалиев, Ш. М., & Мамадалиев, А. Т. (2023). КОМПЬЮТЕР ХОНАЛАРИДА ЭЛЕКТР ХАВФСИЗЛИГИ ЧОРА ТАДБИРЛАРИНИ КЎРИШ. *PEDAGOG*, 6(5), 163-172.

- 5.Бахриддинов, Н. С., & Мамадалиев, А. Т. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ ТЕМЫ «ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЫЛЬ» И «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЯДЫ». *World of Science*, 6(7), 32-40.
- 6.Бахриддинов, Н. С., & Мамадалиев, А. Т. (2023). РАСЧЕТ ОСВЕЩЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ АУДИТОРИИ. *JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH*, 6(5), 635-644.
- 7.Мамадалиев, А. Т. (2023). ОКСИДЛИ МИНЕРАЛЛАРНИНГ ТАБИАТДА УЧРАШИ ВА ХАЛҚ ХЎЖАЛИГИ УЧУН АҲАМИЯТИ. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(18), 470-478.
- 8.Мамадалиев, А. Т. (2023). ЧЎКИНДИ ТОҒ ЖИНСЛАРИ МАВЗУСИНИ РИВОЖЛАНТИРУВЧИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА ЎҚИТИШ. *SO'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI*, 6(7), 57-67.
9. Бахриддинов, Н. С., & Мамадалиев, А. Т. (2023). ОКСИДНЫЕ МИНЕРАЛЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ. *Modern Scientific Research International Scientific Journal*, 1(4), 168-180.
- 10.Мамадалиев, А., Бахриддинов, Н., & Тургунов, А. (2023). ЎҚИТИШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ. *Научный Фокус*, 1(1), 1751-1759.
11. Sadriddinovich, B. N., & Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). UDK 37.013. 42.504 NEW SYSTEM OF TEACHING ECOLOGY. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(10), 293-300.
12. Sadriddinovich, B. N., & Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). Lighting and Ventilation for Teaching Rooms. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(4), 634-642.
13. Sadriddinovich, B. N., & Tukhtamirzaevich, M. A. (2022). Development of production of building materials in the republic of uzbekistan through innovative activities. *Scientific Impulse*, 1(4), 213-219.

14. Bakhriddinov, N. S., Mamadaliyev, A. T., & Turgunov, A. A. (2023). PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF TEACHING. *Экономика и социум*, (5-2 (108)), 59-63.
15. Tukhtamirzaevich, M. A., Karimov, I., & Sadriddinovich, B. N. (2022). TEACHING THE SUBJECT OF ENGINEERING GEOLOGY ON THE BASIS OF NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGY. *Scientific Impulse*, 1(5), 1064-1072.
16. Bakhriddinov, N. S., & Mamadaliyev, A. T. (2022). Development of production of building materials in the republic of uzbekistan through innovative activities. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(4).
17. Mamadaliyev, A. T., & Bakhriddinov, N. S. (2022). Teaching the subject of engineering geology on the basis of new pedagogical technology. *Scientific Impulse*, 1(5), 38.
18. Bakhriddinov, N. S., & Mamadaliyev, A. T. (2022). DEVELOPMENT OF PRODUCTION OF BUILDING MATERIALS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN THROUGH INNOVATIVE ACTIVITIES. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(4).
19. Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). Possibilities of Using New Pedagogical Technologies in Teaching the Subjects of Emergency Situations and Civil Protection. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(2), 451
20. Бахриддинов, Н. С., & Мамадалиев, А. Т. (2023). КОМПЬЮТЕР БИЛАН ИШЛОВЧИЛАР УЧУН ҚУЛАЙ МЕХНАТ ШАРОИТЛАРИНИ ЯРАТИШ. *SO'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI*, 6(10), 34-43.
21. Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). Interactive educational methods in teaching the subject of physicochemical properties of minerals. *Scientific Impulse*, 1(6), 1718-1725.
22. Sadriddinovich, B. N. (2023). Application of pedagogical technology in teaching ecological science. *PEDAGOG*, 6(2), 324-332.
23. Tukhtamirzaevich, M. A. (2022). NATURALLY OCCURRING CARBONATE MINERALS AND THEIR USES. *Scientific Impulse*, 1(5), 1851-1858.

24. Mamadaliyev, A. T. (2022). The movement of the population when a flood happens. *Scientific Impulse*, 1(5).
25. Mamadaliyev, A. T. (2022). Naturally occurring carbonate minerals and their uses. *Scientific Impulse*, 1(5).
26. Tuxtamirzayevich, M. A. (2020). Study of pubescent seeds moving in a stream of water and mineral fertilizers. *International Journal on Integrated Education*, 3(12), 489
27. Vafakulov, V. B. (2023). QAMCHIQ DOVONIDAGI XIMOYA INSHOOTLARIGA QOR KO 'CHKISI TA'SIRINI TAHLIL QILISH. *Экономика и социум*, (2 (105)), 172
28. Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). CREATING COMFORTABLE WORKING CONDITIONS FOR COMPUTER WORKERS. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(14), 301-309.
29. Tukhtamirzaevich, M. A. (2022, December). DIMENSIONS AND JUSTIFICATION OF OPERATING MODES FOR PANING DEVICE OF HAired COTTON SEEDS WITH MACRO AND MICRO FERTILIZERS. In *International scientific-practical conference on "Modern education: problems and solutions"* (Vol. 1, No. 5).
30. Мамадалиев, А. Т. (2022, December). ИНЖЕНЕРЛИК ГЕОЛОГИЯСИ ФАНИ МАВЗУСИНИ ЯНГИ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯ АСОСИДА ЎҚИТИШ. In *Proceedings of International Educators Conference* (Vol. 1, No. 3, pp. 494-504).
31. Мамадалиев, А. Т. (2022). Карбонатли минераллар ва уларнинг халқ хўжалигидаги аҳамияти. *PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION*, 1(10).
32. Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). DEVELOPMENT OF RULES OF SAFETY TECHNIQUES DURING PRELIMINARY TILLAGE. *Научный Фокус*, 1(6), 91-98.
33. Tukhtamirzaevich, M. A. (2022). FLOODING IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND THE MOVEMENT OF THE POPULATION THEREIN. *Scientific Impulse*, 1(5), 2285-2291.

34. Sadriddinovich, B. N., Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). ELUCIDATION OF THE TOPIC OF DANGEROUS AND HARMFUL FACTORS IN PRODUCTION BASED ON NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES. *Научный Фокус*, 1(6), 352-361.
35. Бахриддинов, Н. С. (2023). ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ФИЛЬТРАЦИИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ. *Universum: технические науки*, (2-4 (107)), 28-31.
36. Мамадалиев, А. Т. (2023, January). Ўзбекистон республикаси хуудларларида сел келиши ва унда аҳолининг ҳаракати. In *Proceedings of International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences* (Vol. 2, No. 1, pp. 211-220).
37. Mamadaliev, A. (2021). Theoretical study of the movement of macro and micro fertilizers in aqueous solution after the seed falls from the spreader. *Scienceweb academic papers collection*.
38. Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). Planting seeds with nitrogen phosphorus fertilizers. *principal issues of scientific research and modern education*, 2(1).
39. Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). Theoretical Study of Macro and Micro Fertilizer Compositions in the Water Solution of Mobile Seeds after Dropping from the Spreader. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(6), 357
40. Бахриддинов, Н. С. (2017). Жидкие комплексные удобрения на основе экстракционной фосфорной кислоты. *Science Time*, (5 (41)), 177-180.
41. Tukhtamirzaevich, M. A. (2022, December). RESULTS OF LABORATORY-FIELD TESTING OF HAIRY SEEDS COATED WITH MINERAL FERTILIZERS. In *Proceedings of International Educators Conference* (Vol. 1, No. 3, pp. 528-536).
42. Mamadaliev, A. (2019). THEORETICAL SUBSTANTIATION OF PARAMETERS OF THE CUP-SHAPED COATING DRUMS. *Scienceweb academic papers collection*
43. Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). PLANTING SEEDS WITH NITROGEN PHOSPHORUS FERTILIZERS. *PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION*, 2(1).

44. Бахридинов, Н., & Тураев, З. (2023). ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ. *World of Science*, 6(5), 279-287.
45. Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). SPIRITUAL PREPARATION OF THE POPULATION WHEN EMERGENCY SITUATIONS OCCUR. *PEDAGOG*, 6(6), 84-93
46. Tukhtamirzaevich, M. A. (2021). Presowing Treatment of Pubescent Cotton Seeds with a Protective and Nutritious Shell, Consisting of Mineral Fertilizers in an Aqueous Solution and a Composition of Microelements. *Design Engineering*, 7046-7052.
47. Бахридинов, Н. С. (2023). ТЕМПЕРАТУРЫ КИПЕНИЯ ЧИСТЫХ И КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ЭФК С ДОБАВЛЕНИЕМ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ. *World of Science*, 6(6), 158-166.
48. Mamadaliyev, A. T., & Bakhriddinov, N. S. (2022). Teaching the subject of engineering geology on the basis of new pedagogical technology. *Scientific Impulse*, 1(5), 6.
49. Mamadaliyev, A. (2014). ТУКЛИ ЧИГИТЛАРНИ МИНЕРАЛ ЎЎИТЛАР БИЛАН ҚОБИҚЛОВЧИ ҚУРИЛМАНИНГ КОНУССИМОН ЁЙГИЧИ ПАРАМЕТРЛАРИНИ АСОСЛАШ. *Scienceweb academic papers collection*.
50. Mamadaliyev, A. (2021). Theoretical study of the movement of macro and micro fertilizers in aqueous solution after the seed falls from the spreader. *Scienceweb academic papers collection*.
51. Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). FORMS AND METHODS OF ORGANIZATION OF CIVIL PROTECTION PROMOTION. *PEDAGOG*, 6(6), 74-83.
52. Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). DEVELOPMENT OF SAFETY TECHNIQUE REQUIREMENTS FOR THE USE OF PRESSURE WORKING EQUIPMENT. *World of Science*, 6(6), 362-370.
53. Мамадалиев, А. Т. (2023). МИНЕРАЛЛАРНИНГ ФИЗИК КИМЎВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ МАВЗУСИНИ ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ АСОСИДА ЎЎИТИШ. *STUDIES IN ECONOMICS AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD*, 2(4).

54. Мамадалиев, А. Т. (2023). ПРЕПОДАВАНИЕ ТЕМЫ “ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МИНЕРАЛОВ” НА ОСНОВЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ. *Экономика и социум*, (2 (105)), 789-794.
55. Мамадалиев, А. Т. (2023). ФАВҚУЛОДДА ВАЗИЯТЛАР ВА ФУҚАРО МУҲОФАЗАСИ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ИНТЕРФАОЛ УСУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИЯТЛАРИ. *Экономика и социум*, (1-2 (104)), 365-372.
56. Бахриддинов, Н. С. (2022). Чиқиндидан фойдаланиб магний ва сульфат ионли оддий суперфосфат олиш технологияси. *PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION*, 1(8).
57. Бахриддинов, Н. С., & Ахунов, Д. Б. (2023). НОВАЯ СИСТЕМА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОЛОГИИ. *Modern Scientific Research International Scientific Journal*, 1(2), 120-130.
58. Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). Occurrence of Oxide Minerals in Nature and Importance for the National Economy. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 189-195.
59. Mamadaliev, A. (2012). ТУКЛИ ЧИГИТЛАРНИ ҚОБИҚЛАШ БАРАБАНИНИНГ ПАРАМЕТРЛАРИНИ НАЗАРИЙ АСОСЛАШ. *Scienceweb academic papers collection*
60. Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). The flood phenomenon observed in the territories of our republic and the fight against this phenomenon. *PEDAGOG*, 6(2), 333-342.
61. Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). Landslide occurrence in the territory of our republic and measures to prevent them. *PEDAGOG*, 6(2), 372-381.
62. Tukhtamirzaevich, M. A. (2022). Dimensions and justification of operating modes for paning device of haired cotton seeds with macro and micro fertilizers. *International scientific-practical conference on "Modern education: problems and solutions" (Vol. 1, No. 5)*.
63. Sadriddinovich, B. N., & Bakhtiyarovich, A. D. (2023). HAZARDS DEPENDING ON PROPERTIES OF DUSTS. *PEDAGOG*, 6(3), 544-552.

64. Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). LABOR PROTECTION IN MAINTENANCE AND REPAIR OF AGRICULTURAL MACHINES. *World of Science*, 6(6), 63-72.
65. Мамадалиев, А. Т. (2021). Теоретическое обоснование параметров чашеобразного дражирующего барабана. *Universum: технические науки*, (6-1 (87)), 75-78.
66. Мамадалиев А. Т. и др. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С КОМПЬЮТЕРОМ //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 1676-1685.
67. Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). PRINCIPLES OF FORMATION OF ECOLOGICAL EDUCATION AND UPBRINGING. *PEDAGOG*, 6(5), 460-469.
68. Mamadaliev, A. (2019). THEORETICAL SUBSTANTIATION OF PARAMETERS OF THE CUP-SHAPED COATING DRUMS. *Scienceweb academic papers collection*.
69. Мамадалиев, А. Т. (2023). КАРБОНАТНОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ. *Modern Scientific Research International Scientific Journal*, 1(4), 46-57.
70. Мамадалиев, А. Т., & Ахунов, Д. Б. (2023). Действие населения при наводнении. *PEDAGOG*, 6(3), 147-157.
71. Bakhriddinov, N. S. (2021). EFFECT OF EXTRACTION PHOSPHORIC ACID EVAPORATION HEAT ON POLYMERIZATION. *INFORMATION TECHNOLOGY IN INDUSTRY*, 9(3), 842-847.
72. Бахриддинов, Н. С. (2022). Чиқиндидан фойдаланиб магний ва сульфат ионли оддий суперфосфат олиш технологияси. *PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION*, 1(8).
73. Бахриддинов, Н. С. (2022). Жидкие комплексные удобрения.
74. Бахриддинов, Н. С. (2005). Ғовасой гилларининг гранулометриқ таҳлили натижалари. ФарПИ илмий-техник журнали. *Фарғона*.–2005, 1, 52-54.
75. Бахриддинов, Н. С. (2022). Суюқ ўғитларнинг қишлоқ хўжалигида фойдаланиш қулайликлари. *Principal issues of scientific research and modern education*, 1(10).

76. Бахриддинов, Н. С. (2023). ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЫЛИ НА ЧЕЛОВЕКА И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМ. *Экономика и социум*, (3-1 (106)), 273-279.